

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ПОДБОРА ОДЕЖДЫ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ПРОФИЛЯ

© 2026 *Салтанаева Е.А., Куценко С.М.*

Статья посвящена разработке и реализации мобильного приложения, представляющего собой персонализированную рекомендательную систему для адаптивного подбора гардероба. Разработанное приложение является практическим примером применения интеллектуальных систем для решения повседневных задач. Актуальность задачи обусловлена необходимостью учета множества факторов, влияющих на комфорт человека. Решение учитывает не только температуру, но и влажность, ветер, осадки, а также индивидуальную восприимчивость пользователя к холоду. Алгоритм анализирует свойства материалов одежды (термоизоляция, влагостойкость, ветрозащита) и корректирует рекомендации на основе результатов теста на восприимчивость пользователя к погоде. Приложение реализовано на Kotlin с использованием Android Studio, OpenWeatherMap API и Firebase. В заключении приведены перспективы развития системы.

Ключевые слова: рекомендательная система, мобильное приложение, персонализация, Android разработка.

Введение. Современные технологии, упрощающие повседневную жизнь человека, постепенно развиваются. Наблюдается постоянное расширение списка сфер, в которые внедрены устройства для минимизации выполнения рутинных задач. Проблемы, процесс решения которых, казалось бы, сложно автоматизировать, на данный момент предоставляются умным машинам и различным алгоритмам.

Одной из интересных и актуальных задач является создание интеллектуального рекомендательного приложения по подбору гардероба в зависимости от погодных условий [1].

При создании данных приложений следует учитывать, что на ощущение погоды влияет не только температура воздуха, но и другие параметры погодных условий: влажность, скорость и направление ветра, тип и количество осадков, количество солнца и так далее. После начала развития медицинской метеорологии появился термин «ощущаемая температура», в рамках которого наиболее важными факторами синоптики отмечают влажность и скорость ветра.

Тип и количество осадков также сильно влияют на выбор одежды. Материалы одежды тоже ведут себя по-разному: хлопок быстро намокает и долго сохнет, а синтетика воду отталкивает, но может плохо пропускать воздух. Возраст и индивидуальные особенности тоже сильно влияют на то, как человек воспринимает погоду и как ему одеваться. Таким образом, грамотный подбор одежды требует учёта множества факторов. Решением является персонализированная рекомендательная система для адаптивного подбора гардероба, реализованная в виде мобильного приложения [2].

Для предоставления персонализированных рекомендаций по одежде приложение использует сложный алгоритм, включающий в себя определение индивидуального уровня восприимчивости к холоду. Пользователь проходит несложный тест, который помогает приложению понять, как он реагирует на различные температурные режимы

и погодные явления, такие как ветер, влажность и осадки. Полученные данные используются для формирования точных и персонализированных рекомендаций.

Кроме того, приложение предлагает удобный инструмент для управления своим виртуальным гардеробом. Пользователь может создать подробный каталог собственной одежды, указав для каждого предмета не только название, но и материал, из которого он изготовлен. Для удобства идентификации приложение позволяет загрузить фотографии каждого элемента гардероба. Функционал приложения включает в себя также возможность редактирования гардероба: добавление новых вещей, удаление ненужных, а также полную очистку всего списка.

В процессе реализации основного функционала приложение выполняет дополнительные задачи, такие как создание индивидуального профиля пользователя, интеграция с погодными API, выбор материала и загрузка фотографии для каждого элемента одежды, возможность полностью очистить гардероб, удаление одного или нескольких элементов гардероба.

Объекты и методы исследования. Для реализации мобильного приложения была выбрана совокупность технологий, обеспечивающих стабильную работу, удобство разработки, а также масштабируемость и расширяемость проекта [3]. В качестве среды разработки используется Android Studio. Выбор этой среды обусловлен её полной поддержкой всех современных библиотек и компонентов Android, возможностью визуального проектирования интерфейсов, а также активным сообществом и регулярными обновлениями. Для разработки выбран язык программирования Kotlin [4]. Использование Kotlin позволяет ускорить процесс разработки, уменьшить количество шаблонного кода и снизить вероятность возникновения распространённых ошибок, таких как NullPointerException. Язык также упрощает реализацию асинхронных операций, например, загрузки данных из сети. Пользовательский интерфейс приложения реализуется с использованием XML-файлов, в которых описывается структура экранов, компоненты интерфейса и их параметры. Такой подход обеспечивает чёткое разделение логики приложения и визуального оформления, позволяет использовать визуальные инструменты проектирования в Android Studio и упрощает поддержку различных конфигураций устройств. XML-макеты позволяют создать интуитивно понятный и адаптивный интерфейс, что критически важно для мобильного приложения.

Для получения погодных условий, необходимых для формирования рекомендаций по одежде, используется один из общедоступных погодных API – OpenWeatherMap [5, 6]. Основными критериями выбора являются наличие бесплатного тарифа, простота интеграции, поддержка формата JSON, а также подробная документация. Через API получается информация о текущей температуре воздуха, ощущаемой температуре, уровне влажности, осадках, скорости ветра и других метеорологических параметрах [7]. Эти данные передаются в алгоритм, который формирует рекомендации гардероба на основе заданных правил.

Для хранения данных пользователя, истории подборов одежды, предпочтений и другой вспомогательной информации используется встроенная в Android платформа база данных SQLite. Это надёжная и проверенная технология, не требующая сетевого подключения и позволяющая эффективно управлять локальными данными. SQLite обеспечивает работу с таблицами и SQL-запросами, а при необходимости упрощения взаимодействия с базой данных может быть использован дополнительный слой абстракции – библиотека Room, предоставляющая доступ к данным через объектно-ориентированные интерфейсы.

Для реализации процесса регистрации и входа пользователей используется облачный сервис Firebase Authentication. Эта технология предоставляет готовую систему аутентификации, поддерживает авторизацию по электронной почте и паролю, а также интеграцию с другими способами входа (например, через Google-аккаунт). Firebase обеспечивает надёжную защиту пользовательских данных, их шифрование и безопасное хранение.

Выбор Firebase обусловлен его простой интеграцией с Android-приложениями, хорошей документацией и возможностью расширения функционала в будущем – в частности, добавлением облачного хранения, аналитики или уведомлений.

Результаты и их обсуждение. Программа позволяет выполнять следующие задачи:

- 1) Внесение данных о погодных условиях в реальном времени.
- 2) Внесение индивидуальных данных об имеющихся элементах гардероба.
- 3) Получение рекомендаций согласно метеорологическим условиям.

Входные данные представляют собой сведения о погодных условиях в зависимости от времени года и региона (если программа доступна только на территории Российской Федерации) или страны (если программа доступна по всему миру). В сведения о погодных условиях входят температура, скорость и направление ветра, вид и количество осадков. Также в качестве входных данных рассматриваются элементы гардероба, которые заполняются каждым пользователем индивидуально. Для полного заполнения элемента одежды необходимо ввести название, выбрать из выпадающего списка материал, из которого сделан элемент, и приложить фотографию (по желанию).

Входные данные об элементах одежды представлены в виде списка, для каждого пункта которого отображены обязательные для заполнения поля. Формат входных данных: текстовый, числовой, изображения. Способы кодирования входных данных: категориальный, числовой, текстовый, кодирование изображений. Входные данные об элементах одежды являются статичными, о погодных условиях – динамичными.

Выходными данными являются те элементы гардероба, свойство «Материал» которых соответствует введённым погодным условиям. Визуально отображается название элемента гардероба, его материал и фотография (при наличии).

После успешного входа в аккаунт пользователь получает доступ к основным функциям приложения: прохождение теста на восприимчивость к погоде с сохранением результатов, составление индивидуального гардероба и получение рекомендаций в зависимости от текущих погодных условий.

Всего в тесте пятнадцать вопросов, в каждом по четыре варианта ответа. Вопросы – это не редактируемые текстовые поля. А ответы представляют собой чек-боксы с двумя значениями: true и false. Кроме того, каждому ответу присвоен тэг с целочисленным значением от 0 до 3 включительно – это количество баллов, которое получит пользователь при выборе конкретного варианта ответа. В зависимости от того, сколько баллов набрал пользователь, ему присваивается определённый уровень восприимчивости («низкая», «средняя», «высокая» и «очень высокая») – чем больше баллов, тем сильнее восприимчивость. Подсчитанные баллы передаются в БД, чтобы в дальнейшем они были использованы в процессе работы алгоритма подбора рекомендаций, который учитывает не только информацию о погоде, но и индивидуальную восприимчивость к ней.

После того, как пользователь прошёл тест на чувствительность (это рекомендуется делать хотя бы раз в месяц, чтобы рекомендации не снижали уровень

точности), он может перейти к составлению индивидуального гардероба. Если пользователь не заполнит поле «Название элемента одежды», гардероб не создастся, появится соответствующее предупреждение о необходимости заполнения обязательных полей.

Логика хранения данных реализована при помощи двух подходов: локального и облачного. Локально гардероб сохраняется в SharedPreferences в формате JSON с использованием библиотеки Gson. При запуске приложения, если интернет недоступен или пользователь не авторизован, можно использовать эти локальные данные. Облачное хранилище реализовано на базе Firebase Firestore, и все изменения синхронизируются с сервером по уникальному идентификатору пользователя.

Когда тест на восприимчивость к погоде пройден, а элементы одежды добавлены в индивидуальный гардероб, можно приступать к составлению рекомендаций по погодным условиям на день. В файле разметки представлен ScrollView, в который добавлен контейнер с текстовыми полями для отображения данных о погоде из OpenWeather-Map и с редактируемым текстовым полем для ввода города.

Логика алгоритма рекомендаций для адаптивного подбора гардероба заключается в том, чтобы подобрать одежду на день, основываясь на пяти погодных параметрах: температуре, скорости ветра, направлении ветра, типе осадков, количестве осадков. Эти параметры и являются входными данными для вывода тех элементов гардероба, которые подходят по материалу. Также следует обратить внимание, что для корректной работы алгоритма необходима некоторая база данных с внесённой в неё информацией об элементах одежды и материалах каждого. Имея входные данные, алгоритм, использующий систему правил (if-elif-else), подбирает материал, наиболее подходящий погодным условиям, и выводит соответствующие рекомендации.

В коде используется класс данных Material, который представляет собой модель хранения информации о различных материалах одежды. В этом классе представлены несколько параметров: name (название материала), insulation (термоизоляция), moisture_resistance (влагостойкость), wind_protection (ветрозащита). Параметр name инициализирован как string. Такие параметры как insulation, moisture_resistance, wind_protection инициализированы как целочисленная переменная. Для каждого материала задаётся параметр типа Float от 1 до 10. Чем больше параметр, тем эффективнее конкретное свойство материала.

Следовательно, подобным способом можно создать список материалов с различными характеристиками. В алгоритме приводятся двадцать основных материалов: хлопок, шерсть, полиэстер, мембрана, пух, лён, нейлон, флис, деним, кожа, замша, акрил, шёлк, модал, бамбук, спандекс, синтепон, плащёвка, софтшелл [8, 9]. Этот список служит некоторой базой данных материалов, из которой будет выбираться наиболее подходящий.

Сначала из базы данных считывается результат прохождения пользователем теста на восприимчивость к погоде. Этот результат в дальнейшем будет использоваться для составления рекомендаций.

Далее происходит фильтрация по направлению ветра. Некоторые направления (север, северо-восток, северо-запад) усиливают ощущение холода. Поэтому, если ветер дует с севера, повышается приоритет ветрозащитных материалов.

Метод selectBestMaterial, в котором в качестве входных параметров выступают:

- а) temp – температура окружающей среды;
- б) windSpeed – скорость ветра;
- в) windDir – направление ветра;

- г) precipType – тип осадков (дождь, снег, нет осадков);
- д) precipAmount – количество осадков;
- е) weatherSensitivity – восприимчивость пользователя к погоде.

В этом методе количество баллов по результатам прохождения теста на восприимчивость превращается в коэффициент, который потом будет влиять на количество баллов по остальным параметрам. Следовательно, чем больше количество баллов, тем выше коэффициент, и наоборот, чем меньше количество баллов, тем ниже коэффициент.

Также, прежде чем прописывать сам алгоритм суммирования баллов для каждого материала, следует объявить материалы, обеспечивающие максимальную защиту от холода, чтобы при сильном ветре, но высокой температуре они не появлялись в топе рекомендаций.

Далее на основе погодных условий каждый материал получает оценку (score) на основе погодных условий: температура, скорость ветра, направление ветра, тип и количество осадков.

При высоких температурах ($temp > 20$) теплоизоляция учитывается с отрицательным коэффициентом. Это означает, что материалы с высокой теплоизоляцией получают «штрафные баллы». Чем выше теплоизоляция материала, тем хуже он подходит для жаркой погоды. Так алгоритм отсеивает слишком теплые материалы в жару. При умеренных температурах теплоизоляция учитывается с небольшим положительным коэффициентом (0.3), так как важность этого параметра в комфортную погоду невысокая. При прохладной погоде коэффициент увеличивается до 0.9, потому что теплоизоляция становится более важным фактором. При морозе (отрицательные температуры) коэффициент максимальный – 1.8 по причине того, что теплоизоляция становится критически важным параметром. Чувствительность пользователя дополнительно модифицирует оценку.

При сильном ветре (более 10 м/с) важность ветрозащиты усиливается, а при среднем ветре (5-10 м/с) стандартное значение снижается наполовину. В приоритете стоит ветрозащита материалов.

Если тип осадков «Дождь», то влагостойкость удваивается, так как нужен непромокаемый материал. Если тип осадков «Снег», влагостойкость добавляется, но не так критично. Также необходимо добавить исключение тёплых материалов при мягкой погоде, так как коэффициенты их параметров слишком высоки и конечная сумма баллов может превышать суммы более подходящих по погоде материалов. Из-за этого рекомендации потеряют точность.

После подсчёта баллы для каждого материала вносятся в массив. В конечном счёте из массива выбираются пять наиболее соответствующих погоде материалов, а по ним фильтруются элементы одежды. Если же элемента гардероба с подходящим материалом не находится, выводится сообщение «Нет подходящего элемента гардероба».

На примере нескольких вариантов входных данных можно детально проследить, как работает алгоритм, который будет выводить один наиболее подходящий погоде материал. Например, в первом случае пусть погодные условия будут походить на летний жаркий день (30 градусов) без осадков, второй случай погодных условий – дождливая осень с умеренным ветром (7 м/с), следующий случай рассматривается как суровый снегопад и штормовой ветер (15 м/с), последний общий случай, рассматриваемый в качестве погодных условий – весенний день с лёгким ветерком (5 м/с). Результаты работы алгоритма для разных погодных условий представлены на рисунке 1.

```

fun main() {
    val selector = ClothingSelector()

    val temp = 30
    val windSpeed = 3
    val windDir = "Юг"
    val precipType = "Нет осадков"
    val precipAmount = 0

    Рекомендуемый материал: Хлопок

```

а)

```

fun main() {
    val selector = ClothingSelector()

    val temp = 10
    val windSpeed = 7
    val windDir = "Запад"
    val precipType = "Дождь"
    val precipAmount = 4

    Рекомендуемый материал: Полиэстер

```

б)

```

fun main() {
    val selector = ClothingSelector()

    val temp = -5
    val windSpeed = 15
    val windDir = "Северо-запад"
    val precipType = "Снег"
    val precipAmount = 10

    Рекомендуемый материал: Пух

```

в)

```

fun main() {
    val selector = ClothingSelector()

    val temp = 15
    val windSpeed = 5
    val windDir = "Юго-восток"
    val precipType = "Нет осадков"
    val precipAmount = 0

    Рекомендуемый материал: Хлопок

```

г)

Рис. 1. Результат работы алгоритма для разных погодных условий:
а) для летнего жаркого дня; б) для дождливой осени с ветром;
в) для снегопада и сильного ветра; г) для весеннего дня с лёгким ветром

Закключение. Таким образом, была успешно разработана и реализована концепция интеллектуальной рекомендательной системы для адаптивного подбора гардероба, учитывающую комплекс факторов, как погодных, так и персональных.

Приложение было протестировано в течение двух недель в повседневной жизни. Участники проверяли его рекомендации в различных погодных условиях и ситуациях. Они фиксировали, насколько предложенные варианты одежды соответствовали реальным погодным условиям, их личным предпочтениям и требованиям к стилю. Особое внимание уделялось работе приложения в экстремальных погодных условиях, таких как сильный дождь, мороз или жара, так как именно в этих случаях точность рекомендаций особенно важна. По окончании тестового периода был проведен сбор и анализ полученных данных. Обратная связь показала, что большинство пользователей остались довольны точностью рекомендаций в стандартных погодных условиях, однако были выявлены некоторые проблемы при работе в условиях резких перепадов температуры. Также были зафиксированы технические проблемы, включая замедленную работу приложения при слабом интернет-соединении.

На основании собранной обратной связи был составлен список приоритетных доработок – оптимизация алгоритма подбора одежды для экстремальных погодных условий и улучшение обработки данных при слабом интернет-соединении. Также был переработан интерфейс приложения с учетом пожеланий пользователей по удобству навигации и наглядности отображения рекомендаций.

Среди дальнейших перспектив развития приложения можно отметить следующие: расширение базы знаний, использование машинного обучения для повышения точности предсказаний, интеграция с умным домом для учета микроклимата в помещении. Предложенная работа демонстрирует практическое применение интеллектуальных систем для решения повседневных персонализированных задач.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Хабибрахманова, А. И. Ценность рекомендательных систем для пользователей и бизнеса / А. И. Хабибрахманова // Экономика и предпринимательство. – 2024. – № 6(167). – С. 819-822. – DOI 10.34925/EIP.2024.167.6.170. – EDN IJZJHL.
2. Эволюция в сфере разработки интеллектуальных систем и интеллектуальные адаптивные системы / Г. В. Коваленко, Ю. Ю. Михальчевский [и др.] // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. – 2023. – № 1(38). – С. 5-18. – EDN OURMNO.
3. Салтанаева, Е. А. Проектирование мобильного приложения для оптимизации деятельности фитнес-инструктора / Е. А. Салтанаева, С. М. Куценко // Экономика и предпринимательство. – 2025. – № 7(180). – С. 703-708. – DOI 10.34925/EIP.2025.180.7.120. – EDN HDOLII.
4. Бужинская, Н. В. Разработка мобильного приложения для тайм-менеджмента на языке Kotlin / Н. В. Бужинская, С. К. Машенко // Научное обозрение. Технические науки. – 2022. – № 1. – С. 11-15. – DOI 10.17513/srts.1379. – EDN PCPQSS.
5. What Is the AccuWeather RealFeel Temperature? [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.accuweather.com/en/weather-news/what-is-the-accuweather-realfeel-temperature/156655> (дата обращения 10.11.2025).
6. API для использования данных о погоде: Топ лучших [Электронный ресурс]. – URL: <https://otus.ru/journal/api-dlya-ispolzovaniya-dannyh-o-pogode-na-svoih-servisah-top-luchshih/> (дата обращения 10.11.2025).
7. Кузнецов, В. Д. Автоматизация сбора данных для анализа рынка труда на базе API порталов интернет-рекрутмента / В. Д. Кузнецов, Р. М. Хамитов, О. В. Князькина // Экономика и предпринимательство. – 2024. – № 6(167). – С. 1430-1435. – DOI 10.34925/EIP.2024.167.6.298. – EDN CCUUDL.
8. Турсунова, З. Р. Свойства материалов для детской одежды / З. Р. Турсунова, З. Н. Турсунова // Моя профессиональная карьера. – 2022. – Т. 1, № 36. – С. 30-36. – EDN NLVNIO.
9. Коберник, Ю. О. Исследование ассортимента материалов для зимней спортивной одежды / Ю. О. Коберник, В. В. Гетманцева // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. – 2022. – Т. 14, № 2. – С. 168-176. – DOI 10.24866/VVSU/2073-3984/2022-2/168-176. – EDN QSJMYG.

REFERENCES LIST

1. Khabibrakhmanova, A. I. Tsennost rekomendatelnykh sistem dlia polzovatelei i biznesa / A. I. Khabibrakhmanova // Ekonomika i predprinimatelstvo. – 2024. – № 6(167). – S. 819-822. – DOI 10.34925/EIP.2024.167.6.170. – EDN IJZJHL.
2. Evoliutsiia v sfere razrabotki intellektualnykh sistem i intellektualnye adaptivnye sistemy / G. V. Kovalenko, Iu. Iu. Mikhachevskii [i dr.] // Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta grazhdanskoi aviatsii. – 2023. – № 1(38). – S. 5-18. – EDN OURMNO.
3. Saltanaeva, E. A. Proektirovanie mobilnogo prilozheniia dlia optimizatsii deiatel'nosti fitnes-instruktora / E. A. Saltanaeva, S. M. Kutsenko // Ekonomika i predprinimatelstvo. – 2025. – № 7(180). – S. 703-708. – DOI 10.34925/EIP.2025.180.7.120. – EDN HDOLII.
4. Buzhinskaia, N. V. Razrabotka mobilnogo prilozheniia dlia taim-menedzhmenta na iazyke Kotlin / N. V. Buzhinskaia, S. K. Mashchenko // Nauchnoe obozrenie. Tekhnicheskie nauki. – 2022. – № 1. – S. 11-15. – DOI 10.17513/srts.1379. – EDN PCPQSS.
5. What Is the AccuWeather RealFeel Temperature? [Elektronnyi resurs]. – URL: <https://www.accuweather.com/en/weather-news/what-is-the-accuweather-realfeel-temperature/156655> (data obrashcheniia 10.11.2025).
6. API dlia ispolzovaniia dannykh o pogode: Top luchshikh [Elektronnyi resurs]. – URL: <https://otus.ru/journal/api-dlya-ispolzovaniya-dannyh-o-pogode-na-svoih-servisah-top-luchshih/> (data obrashcheniia 10.11.2025).

7. Kuznetsov, V. D. Avtomatizatsiia sbora dannykh dlia analiza rynka truda na baze API portalov internet-rekrutmenta / V. D. Kuznetsov, R. M. Khamitov, O. V. Kniazkina // *Ekonomika i predprinimatel'stvo*. – 2024. – № 6(167). – S. 1430-1435. – DOI 10.34925/EIP.2024.167.6.298. – EDN CCUUDL.
8. Tursunova, Z. R. Svoistva materialov dlia detskoj odezhdy / Z. R. Tursunova, Z. N. Tursunova // *Moia professionalnaia karera*. – 2022. – T. 1, № 36. – S. 30-36. – EDN NLVNIO.
9. Kobernik, Iu. O. Issledovanie assortimenta materialov dlia zimnei sportivnoi odezhdy / Iu. O. Kobernik, V. V. Getmantseva // *Territoriiia novykh vozmozhnostei. Vestnik Vladivostokskogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i servisa*. – 2022. – T. 14, № 2. – S. 168-176. – DOI 10.24866/VVSU/2073-3984/2022-2/168-176. – EDN QSJMYG.

Поступила в редакцию 28.11.2025 г., рекомендована к изданию 24.01.2026 г.

INTELLIGENT SYSTEM FOR ADAPTIVE CLOTHING SELECTION BASED ON THE ANALYSIS OF METEOROLOGICAL DATA AND USER PROFILE

Saltanaeva E.A., Kutsenko S.M.

The article is devoted to the development and implementation of a mobile application, which is a personalized recommendation system for adaptive wardrobe selection. The developed application is a practical example of the use of intelligent systems to solve everyday tasks. The urgency of the task is due to the need to take into account many factors that affect human comfort. The solution takes into account not only temperature, but also humidity, wind, precipitation, as well as the user's individual susceptibility to cold. The algorithm analyzes the properties of clothing materials (thermal insulation, moisture resistance, wind protection) and adjusts recommendations based on the results of the user's weather sensitivity test. The application is implemented on Kotlin using Android Studio, OpenWeatherMap API and Firebase. In conclusion, the prospects for the development of the system are presented.

Keywords: recommendation system, mobile application, personalization, Android development.

Салтанаева Елена Андреевна

кандидат технических наук, доцент кафедры информационных технологий и интеллектуальных систем ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»,

Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.

E-mail: elena_maister@mail.ru

Saltanaeva Elena Andreevna

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Department of Information Technologies and Intelligent Systems of Kazan State Power Engineering University,

Russian Federation, Republic of Tatarstan, Kazan.

ORCID: 0000-0002-0430-9748

Куценко Светлана Мунавировна

кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры информационных технологий и интеллектуальных систем ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»,

Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.

E-mail: s.koutsenko@mail.ru

Kutsenko Svetlana Munavirovna

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at Department of Information Technologies and Intelligent Systems of Kazan State Power Engineering University,

Russian Federation, Republic of Tatarstan, Kazan.

ORCID: 0000-0001-7024-798X